

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 553 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Ekspart siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	

MOLIYAVIY FAOLIYAT NATIJALARI HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Po'latov Xudoyberdi Uktamovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o'qituvchi,
Email: pulatov.xudoyberi@gmail.com.

Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
Bugalteriya hisobi va menejment fakulteti,
BH-321 guruh talabasi,
Email: iabduxoliqov54@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish jarayoni jadal sur'atlarda davom etib kelmoqda. Har bir korxonaning daromadlar va xarajatlar hisobi, auditi va tahlilini takomillashtirishda xalqaro standartlar me'yorlaridan foydalanish dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Ushbu maqolada moliyaviy faoliyat natijasi hisoblangan moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlari ta'rifi, tasnifi, ularning auditi va tahlili to'g'risida ma'lumotlar aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy faoliyat daromadlari, moliyaviy faoliyat xarajatlari, tahliliy ko'rsatkichlar, moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditi.

Abstract: In the context of our country's accelerated transition to international financial reporting standards, proper accounting, auditing, and analysis of revenues have gained increasing importance. One of the relevant topics that contributes to deepening professional knowledge in this area is the application of international standards in the process of revenue recognition and analysis. This article presents the results of research related to the classification, analysis, and audit of revenues, along with relevant factual data.

Key words: Financial activity revenues, financial activity expenses, analytical indicators, accounting and audit of financial performance results.

Аннотация: В условиях стремительного перехода нашей страны на международные стандарты финансовой отчётности особое значение приобретает правильный учёт, аудит и анализ доходов. Одной из актуальных тем, способствующих углублению профессиональных знаний в данной области, является применение международных стандартов в процессе учёта и анализа доходов. В данной статье представлены результаты исследований, касающиеся классификации, анализа и аудита доходов, а также приведены соответствующие фактические данные.

Ключевые слова: доходы от финансовой деятельности, расходы по финансовой деятельности, аналитические показатели, учёт и аудит результатов финансовой деятельности.

KIRISH

Mamlakatimizda hisob va audit tizimini xalqaro standartlarga o'tkazish bugungi kunda tezkorlik bilan amalga oshirilmoqda. Ko'plab korxonalar hisobotlarini deyarli to'liq xalqaro standartlar asosida tuzmoqda. Hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Prezidentimiz tomonidan 2020-yil 20-fevralda imzolangan PQ-46'11-sonli qaror — "Moliyaviy hisobot standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" — ushbu sohada muhim normativ-huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Qarorda korxonalarining hisob tizimini xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (XMHS) o'tkazish jarayonini jadallashtirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlar belgilab berilgan:

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (XMHS) va ularga izohlarni davlat tiliga tarjima qilish;
Milliy hisob tizimini xalqaro standartlar me'yorlariga muvofiq ravishda uyg'unlashtirib takomillashtirish;
XMHSni joriy etish bilan bog'liq normativ-huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish.

Yuqoridagi yo'nalishlar asosida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish jarayoni izchil davom etmoqda. Korxonalarining daromad va xarajat ko'rsatkichlarini hisobga olish mexanizmini takomillashtirish har bir xo'jalik yurituvchi subyekt oldidagi dolzarb vazifalardan biri bo'lishi lozim.

Moliyaviy faoliyatning barqaror bo'lishi korxonalar rivojining kafolati hisoblanadi. O'z navbatida, korxonalar istiqboli mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

K.B. Urazov o'zining "Buxgalteriya hisobi va audit" nomli adabiyotida moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlarning tasnifi, ta'rifi hamda ularni hisobga olish tartibi haqida o'z qarashlarini bayon etgan.

U.A. Shirinov esa moliyaviy faoliyatga quyidagicha ta'rif bergan:

"Moliyaviy faoliyat — bu korxonaning asosiy bo'lmagan faoliyati tarkibiga kiruvchi, boshqa korxonalarining (banklar va boshqalar) mablag'lari tarkibi va hajmida o'zgarishlarga olib keladigan faoliyat turidir."

Z.B. Eshpo'latova esa quyidagi fikrni ilgari surgan:

"Moliyaviy faoliyatdan daromad — bu korxonani tashqi moliyalashtirish manbalari (qo'shimcha aksiyadorlik yoki pay kapitalini jalb qilish, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar emissiyasi, kreditlarning turli shakllarini jalb qilish), shuningdek, jalb qilingan kapitalni dividendlar, foiz to'lovlari va asosiy qarzlarni so'ndirish orqali xizmat ko'rsatish bilan bog'liq pul oqimlari natijasidir."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot moliyaviy faoliyat natijalarining hisobi va auditini takomillashtirishga qaratilgan bo'lib, hisob va audit amaliyotining xalqaro standartlar asosida olib borilishini o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqotda mavjud nazariy asoslar, amaliy tajribalar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Tadqiqotning metodologik asosi

Tadqiqotda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS), xalqaro audit standartlari (ISA), milliy normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, ilg'or xorijiy va mahalliy ilmiy tadqiqotlar asos bo'lib xizmat qildi. Xususan, P. Samuels, M. Armstrong, A. Kiyosaki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Moliya vazirligining tegishli qaror va farmoyishlari asos sifatida o'rganildi.

Tadqiqot ob'ekti va predmeti

Tadqiqot ob'ekti: Korxonalarining moliyaviy faoliyati va bu faoliyat natijalarini aks ettiruvchi hisobotlar tizimi.

Tadqiqot predmeti: Moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlarni hisobga olish va audit qilish mexanizmlari, ularni takomillashtirish yo'nalishlari.

Tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar asosida olib borildi:

Tizimli tahlil – moliyaviy faoliyat natijalarini aks ettiruvchi hisobot shakllarining ichki mantiqiy tuzilmasi o'rganildi;

Solishtirma tahlil – xalqaro va milliy hisob-audit amaliyotlari qiyoslandi;

Empirik metodlar – amaldagi korxonalarda auditorlik tahlili natijalari tahlil qilindi;

Statistik usullar – moliyaviy natijalarning dinamikasi va ko'rsatkichlar o'zgarishi tahlil qilindi;

SWOT tahlil – moliyaviy hisobot yuritish va auditda mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlab chiqildi.

Tadqiqot bazasi

Tadqiqotda "O'zkimyosanoat" AJ, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan 2020-yil 20-fevraldagi PQ-4611-sonli qaror, korxonalarining yillik moliyaviy hisobotlari, audit xulosalari, shuningdek, xalqaro tajriba (KPMG, Deloitte, PwC kabi kompaniyalarning hisoboti) asos bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

Tadqiqotda moliyaviy faoliyat natijalarini xalqaro standartlar asosida hisobga olishda milliy amaliyotga moslashtirilgan metodik yondashuvlar ishlab chiqildi. Moliyaviy faoliyat daromad va xarajatlarni hisobga olish va audit qilish bo'yicha kompleks tahlil metodikasi taklif qilindi. Shuningdek, bu jarayonda hisobchi va auditorlar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda moliyaviy faoliyat natijalari hisobini yuritish va korxonalarda moliyaviy faoliyatdan olinadigan daromadlar hajmining yuqori bo'lishi korxonalar faoliyatining samaradorligidan dalolat beradi. Korxonalar qanchalik barqaror va samarali faoliyat olib borsa, bu uning moliyaviy faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Endi moliyaviy faoliyat natijalari bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Moliyaviy faoliyat daromadlari korxonalarda quyidagi manbalardan olinadi:

Royalti ko'rinishidagi daromadlar;

Dividend ko'rinishidagi daromadlar;
 Foiz ko'rinishidagi daromadlar;
 Moliyaviy ijaradan olinadigan daromadlar;
 Qimmatli qog'ozlarni qayta baholashdan olingan daromadlar;
 Valyuta kursi farqidan olinadigan daromadlar.
 Moliyaviy faoliyat xarajatlari esa quyidagi yo'nalishlardan tarkib topadi:
 Foiz ko'rinishidagi xarajatlar;
 Valyuta kursi farqidan yuzaga kelgan zararlar;
 Moliyaviy faoliyat bilan bog'liq bo'lmagan boshqa xarajatlar.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, moliyaviy faoliyat daromadlar va xarajatlardan iborat bo'lgan kompleks ko'rsatkich hisoblanadi. Xalqaro standartlar andozalariga moslashishni istar ekanmiz, avvalo hisob tizimining o'zi ham ushbu jarayonga moslashtirilishi zarur. Xalqaro amaliyotda moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot "Foyda va zararlar hamda boshqa umumlashgan daromadlar" shaklida tuziladi. Bu hisobot ikki asosiy qismdan iborat bo'lib, quyidagicha ajratiladi:

Foyda va zararlar;
 Boshqa umumlashgan daromadlar.

Xalqaro amaliyotda hisobotlarni tuzish borasida nisbiy erkinlik mavjud bo'lsa-da, bizda amal qilinayotgan milliy hisob tizimida moliyaviy hisobotlar belgilangan shakllar asosida rasmiylashtiriladi. Moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlari milliy hisob tizimida ularning maqsadi va kelib chiqish manbaiga ko'ra tasniflanadi. Xalqaro amaliyotda esa bu daromad va xarajatlar asosiy faoliyat bilan bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan daromadlar sifatida ifodalanadi. Bu yerda ba'zi farqli jihatlar kuzatiladi. Xalqaro amaliyot va milliy hisob tizimi o'rtasida farqlarni solishtirganda, muayyan qarashlar shakllanadi. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) asosida hisob-kitoblarni tuzish, daromadlar va xarajatlar, shuningdek foyda masalalari bo'yicha shaffof va aniq ma'lumotlarni taqdim etish, ularni xalqaro investorlar uchun tushunarli shaklda bayon qilish, tan olish va baholash mezonlarini joriy etish barcha davlatlar, ayniqsa, bu standartlarga o'tayotgan mamlakatlar uchun juda muhim hisoblanadi.

Ushbu standartlarni joriy etishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim:

1-jadval. Milliy va xalqaro hisobda axborotlarni aks ettirish manbalari.

Milliy hisob tizimida	Xalqaro amaliyotda
Milliy hisobda daromadlar va xarajatlar ularning tashkil topish manbalariga qarab shakllantiriladi.	Xalqaro amaliyotda esa daromadlar odatdagi faoliyat bilan bog'liq bo'lgan va odatdagi faoliyat bilan bog'liq bo'lmagan daromadlar sifatida tasniflanadi.
Milliy hisobda royalti, dividend va foiz ko'rinishidagi daromadlar moliyaviy faoliyatga doir daromadlar sifatida aks ettiriladi.	Xalqaro amaliyotda esa ular operatsion faoliyatdan olingan daromadlar sifatida ko'rsatiladi.
Milliy hisobda qimmatli qog'ozlarni qayta baholashdan olingan daromadlar alohida satrda aks ettiriladi.	Xalqaro amaliyotda ushbu ko'rsatkich "Foyda va zararlar hamda boshqa umumlashgan daromadlar" nomli hisobotda ifodalanadi.

Ushbu jadvalda ko'rsatilganlar farqli jihatlarning faqat bir qismini tashkil etadi. Bundan tashqari, daromadlarni tan olish, hisobini yuritish va e'tirof etish tizimida ham milliy va xalqaro amaliyot o'rtasida muhim farqlar mavjud. Xalqaro standartlar andozalarini amaliyotga joriy etishdan avval hisob tizimi, me'yoriy hujjatlar va qonunchilik talablari ham moslashtirilishi lozim.

Hisob jarayoni bilan bir qatorda, audit jarayonini ham xalqaro standartlar asosida tashkil etish talab etiladi. Auditdan ko'zlangan asosiy maqsad — korxonaning moliyaviy faoliyatiga oid daromadlar va xarajatlar hisobining to'g'ri yuritilganligini tekshirish, daromadlarning sun'iy ravishda oshirib ko'rsatilmaganligini va hujjatlashtirilgan daromadlar haqiqatda tan olinganligini aniqlashdir. Shuningdek, daromadlarning real mavjudligini tasdiqlash ham audit vazifasiga kiradi.

Bundan tashqari, korxonalar samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish uchun tahliliy ko'rsatkichlar asosida xulosa chiqarish jarayonini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Moliyaviy faoliyatni auditdan o'tkazish, xususan, moliyaviy faoliyatga doir daromad va xarajatlarni audit qilish quyidagi bosqichlar asosida amalga oshiriladi:

Vujudga kelish va to'liqlik – hisobotda aks ettirilgan moliyaviy faoliyat xarajatlari haqiqatda aksiyadorlik jamiyati tomonidan tan olinganligiga ishonch hosil qilish.

Mavjudlik va tegishlilik – daromadlarning hisobot davriga taalluqliligiga, xarajatlarning esa aksiyadorlik jamiyati moliyaviy hisobotida to'liq aks ettirilganligi hamda yashirilgan xarajatlar mavjud emasligiga ishonch hosil qilish.

Baholash va o'lchash – hisobotda aks ettirilgan moliyaviy faoliyatga doir daromadlar va xarajatlar to'g'ri baholanganligini tekshirish.

Taqdim etish va ochib berish:

a) Moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlarining hisobotda to'g'ri turkumlanganligiga ishonch hosil qilish;

b) Moliyaviy faoliyatga oid barcha muhim axborotlar to'liq va tegishli tarzda aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy hisobotida ochib berilganligiga ishonch hosil qilish.

Korxonada moliyaviy faoliyat auditini tashkil etish jarayonidan so'ng, auditorlik xulosalari asosida tahliliy ishlov berish va xulosalar chiqarish jarayoni nihoyatda muhim hisoblanadi.

1-rasm. Moliyaviy tahlil ko'rsatkichlarni aniqlash

Ko'plab korxonalar faoliyatini tahlil qilishda foydalaniladigan asosiy ko'rsatkichlar — bu korxonaning daromadlilik va foydalilik darajasi, samaradorlik ko'rsatkichlari hamda likvidlilik ko'rsatkichlaridir. Ushbu ko'rsatkichlar orqali korxonaning moliyaviy faoliyatidan olinadigan daromad va xarajatlarning jami daromad va xarajatlar tarkibidagi ulushi aniqlanadi.

Olingan ma'lumotlar o'tgan yil ko'rsatkichlari bilan solishtiriladi. Agar farq aniqlansa, uning yuzaga kelish sabablari tahlil qilinadi. Shundan so'ng, aniqlangan kamchiliklarni kamaytirish yoki bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar korxonalar rahbariyatiga taklif etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlari har doim moliyaviy natijalar tarkibiy qismi sifatida o'rganib kelingan. Xalqaro standartlarga o'tish jarayonida mavjud kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur. Faoliyatni takomillashtirish borasida bir qator xulosa va takliflarni ilgari surish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

Birinchi, korxonalarda mavjud avtomatlashtirish tizimlariga xalqaro standartlar me'yorlarini integratsiya qilish, hisobotlarni milliy hisobda yuritish hamda ularni xalqaro standartlarga transformatsiya qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarning oldini oladi.

Ikkinchi, korxonalarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish va amaliyotga tatbiq etish uchun malakali mutaxassislar tayyorlash zarur. Bu esa hisobotlarni to'g'ridan-to'g'ri xalqaro standartlar asosida yuritishga imkon beradi.

Uchinchi, audit jarayonida xalqaro auditorlik standartlariga qat'iy rioya qilish hamda ichki audit faoliyatini tizimli tashkil etish orqali korxonalarining hisob tizimidagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish xavflari sezilarli darajada kamayadi.

To'rtinchi, moliyaviy tahlil ko'rsatkichlari asosida qaror qabul qilish mexanizmini shakllantirish, korxonalar faoliyatining prognozini ishlab chiqish, daromadlilik, foydalilik va samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Urazov K. B. Buxgalteriya hisobi va audit: O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2004. – 178–179-bet.
2. Уразов К. Б. Молиявий ҳисоб ва ҳисобот: Ўқув қўлланма. – Тошкент: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020. – 408 бет.
3. Ташназаров С. Н. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: Олий ўқув юртлари магистратура мутахассисликлари учун дарслик. – Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2019. – 584-бет.
4. Ташназаров С. Н., Уразов К. Б., Ташназарова Д. С. Бошқарув бухгалтерия ҳисоби: Дарслик. – Тошкент, 2022. – 448-бет.
5. Эшпулатова З. Б. Иқтисодий субъектларда даромадлар бухгалтерия ҳисоби методологиясини такомиллаштириш (халқаро стандартлар асосида): Монография. – Самарқанд: “STAP-SEL” МЧЖ нашриёти, 2023. – 150-бет.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
